

TA`LIMDA AXBOROT TEXNALOGIYALARI ASOSIDA BO`LAJAK O`QITUVCHILARNI IJTIMOIIY PEDAGOGIK FAOLYATINI RIVOJLANTIRISH

Yo`ldasheva Shohsanam Zafarjon qizi

Qo`qon DPI magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta`limda axborot texnologiyalari asosida bo`lajak o`qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faolyatini rivojlantirish. Axborot texnologiyalari, pedagogik faolyat, ijtimoiy pedagogik faolyat jarayonlari o`rganilgan.

**Kalit so`zlar:** Ta`lim jarayoni, axborot texnologiyalari, pedagogik faolyat, ijtimoiy pedagogik faolyat, rivojlantirish.

DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS' SOCIAL PEDAGOGICAL ACTIVITIES BASED ON INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Yoldasheva Shohsanam Zafarjon qizi

Master's Student at Kokand State Pedagogical Institute

Annotation. This article examines the development of future teachers' social pedagogical activities based on information technologies in education. The processes of information technology, pedagogical activity, and social pedagogical activity have been studied.

Keywords: educational process, information technologies, pedagogical activity, social pedagogical activity, development.

Kirish. Hozirgi shidat bilan rivojlanayotgan davrda, fan - texnika va axborot - kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivojlanib bormoqda. Shunday ekan

XXI asr o‘qituvchisidan pedagogik mahoratni, o‘tkir irodani, pedagogik - psixologik bilimlarni, o‘z fanini chuqur bilishni va yuksak tafakkurni, siyosiy savodxonlikni, fikrlash doirasi keng va mulohazali bo‘lishni talab qiladi. Ta‘lim tizimini rivojlantirish uchun albatda sifatli kadrlar tayyorlash va ularning ijtimoiy pedagogic faolyatini rivojlantirish zarur. Ushbu jarayon hozirda dolzarb masalaga aylanmoqda bu haqida prezidentimizning qator qonunlari, farmonlari tasdiqlanmoqda jumladan O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining 2020 yil 580-sonli farmoni “Ta‘lim va tarbiya sifatini oshirish va ta‘lim sohasida islohotlarni jadallashtirish to‘g‘risida”gi farmoni 2020 yilning 17 sentabrda qabul qilingan.. Ushbu farmonda ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, o‘qituvchilarning professional ko‘nikmalarini oshirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta‘lim jarayoniga joriy etish borasida ko‘plab vazifalarni belgilaydi.[1] Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi PF-60-son “Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi,[2] qonunida ham bo‘lajak o‘qituvchilarni ta‘lim sifatini oshirish maqsadida ta‘lim jarayonida axborot texnologiyalarida foydalanish zarurligi, hamda bo‘lajak o‘qituvchilarni ijtimoiy pedagogic faolyatini rivoshlantirish ta‘lim tizimini takomillashtirish uchun zarurligi haqida fikrlar bayon etilgan .Albatda bularning barchasi ta‘limda axborot texnologiyalari asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni ijtimoiy pedagogic faolyatini rivojlantirish dolzarb masala ekanligini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Maqolaning asosini tashkil qiluvchi “Pedagogik faoliyat”, “Ijtimoiy pedagogic faoliyat” “ta‘limda axborot texnologiyalarining o‘rni” hususida turlicha talqinlar mavjud. Bo‘lajak o‘qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik faoliyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili ko‘plab olimlar va tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. Ushbu malumotlar bo‘yicha kuplab adabiyotlarda ta‘lim jarayonida o‘qituvchilarning roli, ularning ijtimoiy va pedagogik vazifalarni bajarishlari hamda zamonaviy ta‘lim sharoitlarida ushbu faoliyatni rivojlantirish nazariyalari va g‘oyalarini keltirganlar. Chunonchi XX-asrlarda chop etilgan “Ta‘lim nazaryasi va demokratiya va ta‘lim” kitobida amerikalik pedagog John Daweyning “pedagogic faolyat va ijtimoiy pedagogic faolyat bir biriga

chambarchas jarayon bo‘lib, ijtimoiy-pedagogik faoliyatda tajriba orqali o‘rganish tamoyiliga asoslangan. U ta‘lim faqat ma‘lumotlarni yodlash bilan cheklanmasdan, amaliy tajriba orqali o‘rganishni talab qilishini ta‘kidlagan. Bu esa o‘quvchilarni muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi” [3] Bundan tashqari John Dawey bo‘lajak o‘qituvchilarni ta‘lim jarayonidagi ijtimoiy pedagogic faolyatini demokratik jamiyatning asosi sifatida ko‘radi shuningdek u bo‘lajak o‘qituvchilarni nafaqat bilim o‘rgatuvchi balki jamiyatni rivojlantiruvchi kuch deb bilgan olimdir.[4] Olim ushbu fikrlar orqali o‘qituvchini jamiyatda o‘rni kattaligini e‘tirof etadi.

Bundan tashqari yana mashhur pedagog G.K.Selevko “Bo‘lajak o‘qituvchilarga o‘z pedagogik faoliyatlarini zamonaviy talablarga mos ravishda tashkil etish va o‘quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirishda yordam beradi. Axborot texnologiyalaridan foydalanishning o‘qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik faoliyatini rivojlantirishdagi ahamiyatini ko‘rsatadi va ularning raqamli ko‘nikmalarini mustahkamlash, ta‘lim jarayonini va o‘quvchilar bilan samarali ijtimoiy muloqotni yo‘lga qo‘yish imkonini beradi” G.K.Selovko ATdan foydalanishning didaktik asoslari va texnologiyalarning ta‘limga joriy etilishi natijasida o‘qituvchilarning kasbiy malakasi yuksak darajada rivojlanishi haqida fikr mulohazalar ham yuritgan olimdir[5]

Tahlil va natijalar. Hozirda bo‘lajak o‘qituvchilarni pedagogic faolyatini hamda ijtimoiy pedagogic faolyatini rivojlantirish ta‘lim tizimida muhim ahamyat ga ega.Ta‘limda axborot texnologiyalaridan foydalanish hamda ta‘lim tizimini zamonaviylashtirish bundan tashqari ,o‘qituvchilarni kasbiy mahoratini oshirish va ta‘lim sohasida o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali pedagogic faolyatni shuningdek ijtimoiy pedagogic faolyatini rivojlantirish ,hamda bilimli , fikrlash doirasi keng,aqil-zakovatli yoshlarni tarbiyalash davlatni yuqori pog‘onalarga olib chiqishda katta kuch bo‘lib hizmat qiladi.

Axborot texnologiyasi — bu axboriy ma‘lumotni bir ko‘rinishdan ikkinchi, sifat jihatidan yangi ko‘rinishga keltirish, axborotni yig‘ish, qayta ishlash va uzatishning

usul va vositalari majmuasidan foydalanish jarayonidir. Albatda bu ta`lim jarayonida bo`lajak o`qituvchilarning pedagogic faolyatida muhim ro`l oynashi bilan birga bo`lajak o`qituvchilarning ijtimoiy pedagogic faolyatini rivojlantirishda asosiy omil bo`lib hizmat qiladi. Pedagogik faoliyat – bu o`qituvchining o`quvchilarga ta`lim va tarbiya berish, vazifalarini hal qilishga qaratilgan hamda pedagogik ta`sir ko`rsatish vositalari bilan amalga oshiriladigan professional faolyatidir.

Ijtimoiy-pedagogik faoliyatning mohiyati va mazmunini ko`rib chiqishdan oldin »faoliyat” va» pedagogik faoliyat” tushunchalar to`g`risida to`xtalib o`tish talab etiladi. Oddiy so`zlashuv tilida faoliyat deganda biz inson faolligining har qanday ko`rinishini tushunamiz. Ijtimoiy-pedagogik faoliyat - bu shaxslarga, fuqarolarga, jamoalarga ularning ijtimoiy faoliyat qobiliyatini yaxshilash yoki tiklash uchun yordam berish bo'yicha kasbiy faoliyat Ijtimoiy-pedagogik faoliyat - bu shaxsga uning ijtimoiylashuvi jarayonida yordam berishga, uning ijtimoiy-madaniy tajribasini o'zlashtirishga va uning jamiyatda o'zini o'zi anglashi uchun sharoit yaratishga qaratilgan kasbiy faoliyat turi.[5] Ijtimoiy-pedagogik faoliyat o'z mohiyatiga ko'ra pedagogik faoliyatga juda yaqin bo'lib, undan ajralib turadigan va o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shuni ta'kidlash joizki, ijtimoiy-pedagogik faoliyat - bu ma'lum tajribani o'qitish orqali o'tkazish va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi uchun muayyan shart- sharoitlarni yaratishga qaratilgan kasbiy faoliyat turidir.

Ta'limda axborot texnologiyalari (AT) asosida bo`lajak o`qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik faoliyatini rivojlantirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Axborot texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi nafaqat o`qitishning sifatini oshiradi, balki o`qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik ko`nikmalarini ham rivojlantiradi. Quyida bu jarayonning muhim jihatlari keltirilgan:

Axborot texnologiyalari va ijtimoiy-pedagogik faoliyatning bog`liqligi. Axborot texnologiyalari ta`limda juda keng tarqalgan bo`lib u ta`lim jarayonida juda ko`p qulayliklarni keltiradi shuningdek axborot texnologiyalari o`qituvchilarga ta'lim jarayonida innovatsion va interaktiv metodlarni qo`llash imkonini beradi. Bu jarayon o`qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik faoliyatini rivojlantirishga hissa qo`shadi. axborot texnologiyalar va bo`lajak o`qituvchining ijtimoiy pedagogic

faolyatini bog‘liqligini va ularning samaradorligi oshishi quyidagicha namoyon bo‘ladi.

1. Ma’lumotlarni to‘plash va tahlil qilish: Axborot texnologiyalari yordamida ijtimoiy-pedagogik tadqiqotlar uchun kerakli ma’lumotlar to‘planib, tezkor tahlil qilinadi..

2. Taqdimot va tushuntirish vositalari: O‘qituvchilar uchun turli interaktiv taqdimotlar, videolar va boshqa multimedia materiallarini tayyorlashda AT vositalari qo‘llaniladi. Bu vositalar murakkab mavzularni tushuntirishni osonlashtiradi va ta’lim jarayonini qiziqarli qiladi. Richard E. Mayer: U ko‘p omilli ta’lim nazariyasi bilan mashhur. Mayerning ishlari multimediya ta’lim texnologiyalarini samarali qo‘llash lozim va o‘quvchilarning bilim olish jarayonini optimallashtirish kerak deb hisoblaydi[5]

3. Ta’lim jarayonini tashkil etish: Onlayn ta’lim platformalari va elektron o‘quv dasturlari yordamida o‘qituvchilar o‘quvchilarni masofadan o‘qitish imkoniyatiga ega bo‘ladi..

4. Ijtimoiy tarmoqlar va kommunikatsiya: Ijtimoiy pedagogik faoliyatda o‘qituvchilar ijtimoiy tarmoqlar orqali o‘quvchilar va ularning ota-onalari bilan muloqot qilishlari mumkin. Bu aloqa ta’lim jarayonini yanada qulay va oson qiladi, shu bilan birga o‘quvchilarning ijtimoiy hayotini yanada yaqinroq tushunishga yordam beradi

.5. Innovatsiyalarni qo‘llash: Axborot texnologiyalari orqali o‘qituvchilar yangi pedagogik uslublar, o‘yinlar va boshqa ta’limiy vositalarni sinab ko‘rishlari va ijtimoiy pedagogik faoliyatga innovatsiyalarni kiritishlari mumkin.

Ijtimoiy pedagogik faolyatni rivojlantirishda bo‘lajak o‘qituvchilarda ijtimoiy media va muloqot jarayonlaridan samarali foydalash ko‘nikmasini ham tarkib topdirish lozim. Chunki bo‘lajak o‘qituvchilar ijtimoiy tarmoqlarda o‘z bilimlarini yuqori darajada o‘stirish ,talabalar bilan interaktiv muloqot o‘rnatish orqali o‘z ijtimoiy pedagogic faolyatini kengaytirishi mumkun.Bo‘lajak o‘qituvchilar pedagogik faolyatlarida axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish orqali bilim darajalarini

oshirishi, oson va tez malumotlar to‘plash, adabiyotlarni tahlil qilish ularni ijtimoiy pedagogik faolyatida qo‘llash va rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Xulosa. Shunday qilib ta’limda axborot texnologiyalari (AT) asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faolyatini rivojlantirish bugungi kun talablari va ijtimoiy ehtiyojlarga mos holda amalga oshirilishi muhimdir. Bo‘lajak o‘qituvchilarga zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalarini berish ularning ijtimoiy pedagogik faolyatida samaradorlikni oshiradi. Axborot T texnologiyalari yordamida ta’lim jarayonlarini tahlil qilish va baholash imkoniyatlari o‘qituvchilarning pedagogik faolyatining sifatini oshiradi. Statistika ma’lumotlar va tahlillar asosida faolyatlarini doimiy ravishda takomillashtirish imkoniga ega bo‘ladilar. Bu esa ularning ijtimoiy pedagogik faolyatini ham takomillashtirdi.

Axborot texnologiyalari yordamida bo‘lajak o‘qituvchilar turli platformalar va tarmoqlar orqali hamkorlikda ishlashni o‘rganadilar. Bu ularga boshqa o‘qituvchilar, mutaxassislar va jamiyatning turli qatlamlari bilan o‘zaro aloqada bo‘lish, tajriba almashish va pedagogik faolyatni yanada rivojlantirish imkonini beradi. Umuman olganda, Axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarni nafaqat texnik jihatdan, balki keng qamrovli pedagogik, ijtimoiy va madaniy jihatdan ham rivojlanishiga xissa qo‘shadi. Bu esa ularning o‘qituvchilarga nafaqat bilim berish, balki ularning shaxsiy va ijtimoiy hayotida faol ishtirok etishiga turtki bo‘ladigan liderlarga aylanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 580-sonli farmoni.

2 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi PF-60-son

3” Ta’lim nazaryasi va demokratiya va ta’lim”. Toshkent. 329-bet. *Fan va ta’lim
*nashriyoti.

4 A.A. Axmedov. Ijtimoiy pedagogika. o‘quv qo‘llanma. “Kamolot” nashriyoti
Buxoro-2023 9-10 betlar

5 Richard.E.Mayer. ”Multimedia Learning” Cambridge University Press
nashriyoti 2009 yil 207-bet